

EJP SOIL

European Joint Programme

MĒRĶA AUDITORIJA

LAUKSAIMNIECĪBAS ILGTERMIŅA EKSPERIMENTI (LTE)

LTE ir izšķiroša nozīme pētniecībā. Tie uzrauga zemes apsaimniekošanas un pedoklimatisko apstākļu ilgtermiņa ietekmi uz augkopību un augsnes resursiem.

INFORMĀCIJAS KRĀTUVES

Apmēram 50 LTE kategorijas, piemēram, zemes izmantošana, izpētes veids, apsaimniekošanas metodes un augsnes parametri.

PLAŠS SKATĪJUMS

616 vietas 30 valstīs.
508 joprojām turpina darbību. Vecākais LTE izpēti uzsāka 1843. gadā (Broadbalk eksperiments, Apvienotā Karaliste)

AUTORI

Cenk Donmez, Guillaume Blanchy et...
Katja Klumpp (2022)

VISAPJOMĪGĀKĀ LAUKSAIMNIECĪBAS ILGTERMIŅA EKSPERIMENTU DATU KOPA EIROPĀ

Nepārtraukta datu papildināšana

LTE metadatu kopa atrodas interaktīvā LTE pārskata kartē (<http://lte.bonares.de>), ļaujot lietotājiem atrast LTE, pamatojoties uz konkrētām metodikas kombinācijām, kuras ir svarīgas informācijas apmaiņai.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē. <https://ejpsoil.eu/>

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 ekspertu no 24 valstīm, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL PAMATPROGRAMMA

Šis projekts ir saņēmis ES H2020 Eiropas kopīgās programmas EJP SOIL finansējumu (granta līguma nr. 869625). EJP SOIL darba paka WP7 sintezē pētījumu rezultātus, un īpašais T7.3 uzdevums ir izstrādājis visplašāko datubāzi par LTE Eiropā un turpina to papildināt ar jauniem LTE.

DARBA PAKOTNES KOORDINATORS:

WP7 vadītājs —

rajasekaran.murugan@boku.ac.at

T7.3 vadītājs —

tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Atbalstīt saskaņotu Eiropas augsnes informāciju Zinātniskās kapacitātes un sadarbības stiprināšanai

AUGSNES MISIJA: Saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL pamatprogrammas

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme: Grant
agreement No 862695

